

AMINO-ALDEGID SMOLALARINI OLIISH VA XOSSALARINI O'RGANISH

1. Yuldasheva Nigora Tursunboyevna
2. Ikromjonova Dildora Ma'murjon qizi
3. Mamasodiqova Naima Olim qizi

1. NamMQI kimyo fani o'qituvchisi

2. Namangan muhandislik-qurilish instituti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7791325>

Yuqori molekular birikmalar va ular hosil qiladigan kolloid zarrachalarni xossalari, ularning erituvchilarda eruvchanligini o'rganish kolloid kimyoning asosiy oldiga qo'ygan vazifalaridan biri hisoblanadi. Dispers sistemalarning xossalari va ularning zarracha o'lchamiga bog'liqligi erituvchi tabiatiga, elektroliz, zarrachani gidrofob va gidrofilligiga bog'liq bo'ladi. Polikondensatsiyalangan oligomerlar o'lchamining quyi molekular yoki yuqori molekular bo'lishiga qarab, ularning fizik va kolloid kimyoviy xossalari, eruvchanligi moddaning tuzilishiga bog'liqligi o'rganiladi. Bunday tuzilishdagi moddalarni o'rganishdan maqsad, ularni quyidagi xususiyatlarini o'rganishdan iboratdir: yuqori konsentratsiyaliligi, funksional guruhlarni ionlanuvchanligi, elementar guruhlarni difenilligi, faol guruhlarni barqarorligi, temperaturaga chidamliligi va kley hosil qilish darajasi, mustahkamliligini oshirishdir. Kimyoviy xossalarni, disperslik darajasini oshirishda tabiiy moddalar kozein, kraxmal, tabiiy yog'lardan foydalaniladi. Bundan tashqari, sirtga aktiv moddalar sulfenol, alkil va arilsulfanol, klassifikatorlar (naftalin sulfo-kislota), ion almashuvchi smolalar (EDE-10, AB-3) va ontitranspirantlar (parafin, jelatina) qo'shib polimerni yoki yuqori molekular oligamerni kolloid-kimyoviy xossalari oshiriladi. Asosiy texnikada ishlatiladigan kley, lak, kraska materiallarining yuqori darajada kley hosil qilish darajasigina uning qiymatini va ishlab chiqarishga layoqatliligini belgilab beradi. Birinchi navbatda o'simlik yog'lari yuqori ko'rsatgichli ishlatiladigan asosiy material hisoblanadi. Sintetik usulda olingan asosiy kley hosil qiladigan materiallar asosan poliefirlar kondensatsiyalangan smolalar, mochevina va melamino-formaldegid, fenol-formaldegidlar va etoksidlardan iboratdir. Hozirgi vaqtda ishlab chiqariladigan kley smolalari yetarli miqdorda ishlab chiqilmayapdi. Kley, lak va kraska sanoati hozirda oligamerlarning hamma turi ya'ni plyonkasimon ishlatiladiganlarga juda ham talab katta bo'lib bormoqda. Bularga formaldegid tarkibli polimerlar kiradi. Furon qatori birikmalariga qiziqishni shu bilan tushuntirish mumkinki, formaldegidni ishlab chiqarishning amalda cheklanmagan xomashyo bazasi mavjud, ular har yili qo'lga kiritiladigan o'simliklardagi pentozali homashyodir. Hozirgi vaqtda formaldegid, fenomen, furfurolli aminobirikmalar tarkibidagi kondensatsion polimerlarning juda katta miqdori ma'lum. Afsuski, hamma fenolli va aminoformaldegidli polimerlar erituvchilarda erimaydi, ba'zilar cheklangan miqdorda eriydi. Hattoki, ularda gidrofil funksional guruhlarni bo'lsa ham (-OH, -NH₂ va hakazo) eruvchanligi ham bo'ladi. Bu polimerlarning reaksiya qobiliyati haroratga, vaqtga, monomerlarning o'ziga xos tuzilishiga (alifatik yoki aromatikligiga) va katalizatorlarning tabiatiga (kislotali yoki asoslilikiga) bog'liq bo'ladi. Karbomid sof yassi prizma va igna holatdagi kristallar ko'rinishida bo'ladi, uning erish temperaturasi 133°C ga teng bo'lib, suvda yaxshi, spirtida yomon eriydi. Karbamid karbonat kislotasining diamini hisoblanadi: H₂N-CO-NH₂ Mochevina kimyoviy reaksiyalar paytida izomochevinalarning tautomer shaklida, qaysiki ikkita har xil tarkibidagi azot bor guruhlarni shaklida bo'ladi: H₂N-COH=NH Karbamid organik

bo'lmagan (azotli, oltingugurtli tuzlar) yoki organik (chumoli va sirka) kislota tuzlari hosil qila oladi:

Karbomat ammoniy bog'lanishida bog'langan shaklida shakllanadi, 60⁰ -70⁰ ga yetganda esa, ajralgan mahsulotlar bilan ajrala boshlaydi. Bu jarayon uchun katta temperatura talab qilinadi, odatda 200 atmosfera bosim keyin esa, karbomatning gidrotatsiya jarayoni yuz beradi. Karbamid tomoniga teng aralashtirish uchun ammiak ko'p miqdorda reaksiyaga kiritiladi. Melamin (2,4,6-triamino-1,3,5-triozin) C₃H₆N₆ oq kristall modda bo'lib, suvda yomon eriydi (5% 100⁰C), lekin suyuq ammiakda, natriy va kaliy gidroksidlarda yaxshi eriydi. Melamin-karbamidga qaraganda kuchli asos bo'lib, mineral kislotalar bilan suvda eriydigan tuz hosil qiladi. Sanoatda melamin asosan sianid yoki disianamiddan ammiak ishtirokida 120⁰-200⁰C

temperaturada va 10-40 atmosfera bosim ta'sirida olinadi. Melaminni karbamiddan 350-500⁰C va 100-400 atmosfera bosimida sintez qilib olish mumkin:

Farmaldegid – eng sodda tuzilishli, shu bilan birgalikda reaksiya qobiliyati yuqori karbanilli birikmadir. Suvli eritmasida metilen, polimetilenglikol ko'rinishida bo'ladi. Adabiyotlarda ma'lum bo'lishicha poliglikolning formaldegid monomeri bilan polimerlanish reaksiyasi tezligi juda yuqori darajada bo'ladi. Quyidagi aminobirikmalar hamda fenol bilan formaldegidning kislotali va asosli katalizatorlar ishtirokida polimerlanish reaksiya mexanizmi bayon etilgan:

Adabiyotda ko'rsatilganidek, xlorid kislota katalizatoridan foydalanib reaksiya quyidagi bosqichlar bilan boradi: birinchi bosqichda (birikish) metilenzlorgidrin hosil bo'lish, ikkinchi bosqichda (kondensatsiya)-di xlor metilenli efir hosil bo'lishi bayon etilgan.

Agarda reaksiya ishqoriy sharoitda natriy gidroksid ishtirokida olib borilsa, manfiy zaryadlangan anion hosil bo'ladi:

Adabiyotlarda bayon etilishi bo'yicha formaldegid kislotali katalizator yordamida gidratlanishi natijasida diol hosil qiladi, ikkinchi bosqichda vodorod protonli katalizatorlardan foydalanganda musbat zaryadlangan metinol birikmasi hosil bo'ladi:

Bundan tashqari metilen guruhini neytral va ishqoriy sharoitdagi reaksiya tezligi deyarli nolga teng bo'ladi va faqat dimetilen efir bog'i $-\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_2-$ hosil qiladi. Shtaudinger ko'rsatilishicha formaldegidni yuqori miqdorda olish mochevina bilan birikishida poliefir bog'ini

hosil qilishi, keyinchalik proton magnet rezonans (PMR-) spektroskopiyasi yordamida o'rganilgan. Ugrevodorodlar va formaldegid polikondensatsiyalanish reaksiyalarida har xil konsentratsiyali formaldegid ishlatilish jarayoni o'rganilgan. Bunday holda formaldegidning konsentratsiyasi oshgan sayin poliefir glikollar quyidagicha hosil bo'ladi:

Shular bilan bir qatorda formaldegidni suvli eritmasidagi konsentratsiyasi pasayib brogan sari reaksiya muvozanati metilenglikol hosil bo'lishi tomoniga va depoliyarizatsiya natijasida oligooksimetilenglikol hosil bo'lishi aniqlangan.

References:

1. М. Асқаров, О. Ёриев, Н. Ёдгоров Полимерлар физикаси ва химияси. Тошкент. „Ўқитувчи“.
2. Слоним И. Я. Определение строения мочевины формальдегидных смол циклоцепной структуры методом ЯМР 13С. Журнал ВМС Сер. А. 1988 N10.
3. Сайфиддинов, О., Ғойипов, А., & Рахмонов, Д. (2022). Композицион фенол-формальдегид смолаларини термик хоссаларини ўрганиш. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(23), 99-102.
4. Юсупов, И., Зокиров, М., & Сайфиддинов, О. (2022, October). БИОГОМУС ЎҒИТЛАРИ. БИОГОМУСНИНГ ХОССАЛАРИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИ. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 1, No. 29, pp. 17-24).
5. Shamshidinov, I., Kodirova, G., Sayfiddinov, O., & Zakirov, M. (2022). METHOD OF APPLICATION OF BIOGUMUS AS WELL AS OBTAINING LIQUID BIOORGANOMINERAL FERTILIZERS FROM RAIN WORM BIOGUMUS. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 2(10), 40-46.

6. Najmiddinov, R., Shamshidinov, I., Qodirova, G., Nishonov, A., & Sayfiddinov, O. (2022). Марказий Қизилқум фосфоритлари асосидаги экстракцион фосфат кислотадан юқори сифатли аммоний фосфатлари олиш. *Science and innovation*, 1(A4), 150-160.
7. Сайфиддинов, О., & Ҳусанбоев, З. (2022). ПАНДЕМИЯ ДАВРИДА ТИББИЁТ СОҲАСИДА "CARE HELPER" ЛОЙИҲАСИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ. *Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya*, 1(2), 42-45.
8. Юсупов, И., Зокиров, М., & Сайфиддинов, О. (2022, October). БИОГОМУС ЎҒИТЛАРИ. БИОГОМУСНИНГ ХОССАЛАРИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИ. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 1, No. 29, pp. 17-24).
9. Турсунбоев, Х., & Сайфиддинов, О. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ НЕХИМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 434-438.
10. Нажмиддинов, Р. Ю., Шамшидинов, И. Т., Нишонов, А. А., & Сайфиддинов, О. О. МАРКАЗИЙ ҚИЗИЛҚУМ ФОСФОРИТЛАРИ АСОСИДАГИ ЭКСТРАКЦИОН ФОСФАТ КИСЛОТАДАН ЮҚОРИ СИФАТЛИ АММОНИЙ ФОСФАТЛАРИ ОЛИШ. *Achemistry*, 150.
11. Сайфиддинов, О., & Юсупов, И. (2022). ПОЯВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУМАГИ. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(27), 129-132.
12. Ikramov, M., & Sayfiddinov, O. (2022). ORGANIK KISLOTALAR ASOSIDA POLIEFIR OLISHNI TADQIQ ETISH. *Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya*, 1(6), 210-212.
13. Eminov, A., Jumanov, Y., Umarov, F., & Sayfiddinov, O. (2022). O'ZBEKISTON KAOLINLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI. *Science and innovation*, 1(A6), 367-373.
14. Сайфиддинов, О., & Усканбеков, О. (2022). НАНО-ЗАРРАЧАЛАРНИНГ ХОССАЛАРИИ ЎРГАНИШ. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 18-22.
15. Eminov, A., Jumanov, Y. U., Umarov, F., & Sayfiddinov, O. (2022). PROSPECTS FOR THE USE OF KAOLINS OF UZBEKISTAN. *Science and Innovation*, 1(6), 367-373.